

- вимогами соціального замовлення з підготовки юриста, котрий володіє достатнім рівнем професійної іншомовної компетентності через зближення європейських систем вищої юридичної освіти, й практикою, що склалася щодо іншомовної професійної підготовки в вищих юридичних навчальних закладах України;

- широкими можливостями професійної підготовки для формування іншомовної компетентності майбутнього представника юридичної галузі і обмеженим використанням цих можливостей, рівнем розробленості теоретичного, методичного та практичного забезпечення процесу формування професійної іншомовної компетентності юриста в умовах вищого юридичного навчального закладу.

Література

1. Коломійченко С.Ю. *Сутність комунікативних здібностей і комунікативних умінь особистості* / С.Ю.Коломійченко // *Проблеми формування ціннісних орієнтирів професійної діяльності: зб. наук. праць.* – Харків: СтильІздат, 2005. – 304 с.
2. Лебеденко Ю.М. *Компетентнісний підхід в системі вищої освіти* / Ю.М.Лебеденко // *Гуманізм та освіта. Збірник матеріалів VIII міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 19-21 вересня 2006 р.* – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – С. 93-95.
3. Лозова В.І. *Формування педагогічної компетентності викладачів вищих закладів освіти* / В.І.Лозова // *Педагогічна підготовка у вищих педагогічних навчальних закладах: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції.* – Харків: ОВС, 2002. – С. 3-8.

Є.В. Дмитренко

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ СТВОРЕННЯ ВТОРИННИХ ТЕКСТІВ ЯК РИЗИКИ ПЛАГІАТУ

Як відомо, вторинний текст виникає на основі тексту або кількох текстів першоджерел, або ж базових, оригінальних текстів (зустрічаються різні варіанти назв) відповідно як результат аналітико-синтетичного їх перероблення.

Технології створення похідних текстів досить різноманітні: переказ, рерайт, копірайт, опис, компіляція, фрагментація тощо і спроби систематизувати їх вже були (зокрема Олена Рижко вже досить давно здійснила спробу узагальнити види і класифікації найрізноманітніших плагіатних практик (у неї – власне плагіату) [4]). Відтак, серед вторинних текстів чітко вирізняємо окремі категорії: «доброчесний» текст і плагіат, адже очевидним видається те, що далеко не кожний похідний текст є плагіатом, відтак і не кожна технологія створення вторинного тексту є плагіатною.

Таким чином, у текстотворчій академічній практиці, наприклад, здавна відомі такі вже традиційні «жанри» вторинних текстів, як реферат чи анотація. У цьому контексті реферат можна розглядати як результат компресії одного вихідного тексту або компіювання тематично пов'язаних фрагментів кількох базових текстів, анотацію – як результат описування змісту іншого тексту. Безумовно, ці вторинні утворення так чи інакше вже завідома містять фрагменти, використовують зміст чи принаймні ідеї іншого тексту, але коректне відсилання до тексту-першоджерела унеможлиблює закиди щодо плагіату.

У журналістській практиці вже міцно закріпилися такі технології створення вторинних текстів, як копірайт і рерайт. Специфіка цих технологій, на нашу думку, полягає в тому, що «генератор тексту» (копірайтер чи рерайтер) виступають не тільки і не стільки аналітиками первинної базової інформації (як власне тексту, так і певних ідей), скільки *ретрансляторами* [3, с. 57–58]. Крім того, у контексті створення «текстів на замовлення» про рерайт взагалі можна говорити як про професійну плагіатну технологію [5, с. 58]. Утім зауважимо, що все це вже є актуальним предметом жвавої уваги науковців і, очевидно, залишиться не менш актуальним у перспективі.

Крім того, видається логічним віднести до технологій створення вторинних текстів непряме, а почасти й пряме цитування. Навіть буквально перенесення потрібного фрагмента чужого тексту в інший контекст хоч найменшою мірою, але все ж змінює його (фрагмента) смислотворчу функцію.

Відтак, використовуючи цитацію як технологію застосування первинного тексту в новому контексті, необхідно пам'ятати про неприпустимість викривлення його первинного значення. Пристосування ж чужої думки до потрібного створювачу контексту призводить до нового прочитання та інтерпретації вихідного (тобто цитованого) тексту, що вже межує з технологією плагіатною, яка, тим не менш, зараз активно застосовується передусім в академічному та, на жаль, науковому середовищах. Відтак відомо, що й, навпаки, плагіат не завжди є вторинним текстом в буквальному розумінні, він може мати й «вторинне» авторство і бути результатом привласнення чужого тексту мало не у первинному його вигляді.

Щоправда, в такому розумінні плагіатом можна вважати взагалі будь-яке продукування вторинних текстів, якщо це робить не власник тексту оригіналу. І тут вже неможна не згадати знакову філософсько-лінгвістичну концепцію автора (точніше, його відсутності) від структуралістів та постструктуралістів – вже мало чи не класичну, але й наразі актуальну, за якою текст – нескінченна низка цитат, а автор «схожий на вічних переписувачів», бо може лише змішувати різні види письма. Отже, якщо стати на позицію структуралістів, сенсу говорити про первинні і вторинні тексти, особливо в глобальному просторі Інтернет, взагалі нема, про що також ми говорили в одній зі своїх публікацій [3, с. 57].

Новітньою ж технологією створення (правильніше, мабуть, сказати *генерації*) вторинного тексту з претензією на глобальність виступив штучний інтелект.

У контексті проблематики освоєння ШІ згадана концепція «смерті автора» може набрати досить цікавої актуальної інтерпретації: структуралісти і постструктуралісти приписували авторові нескінченну цитацію – власне те, що зараз робить, наприклад, GPT-чат. І тут варто поставити чи не головне запитання: хто чії ідеї використовує? Ви берете їх від ШІ як свої? Чи навпаки, ШІ, формуючи відповідь на запит, збирає чужі ідеї, причому не зазначаючи, хто насправді їхній автор (у кращому випадку – це причіплена лінка на якесь

подекуди сумнівне джерело, а отже, ШІ в першооснові є неетичною технологією)?

Відтак не може не виникнути алюзії щодо концепції гіперреальності Ж. Бодріяра [2], на яку досить переконливо накладається феномен плагіату як симуляції та гіпертексту посутньо як технології створення вторинних текстів узагалі без автора і без авторства. Логіка досить прозора: гіперреальність, за Ж. Бодріяром, виникає з усвідомлення віртуальної (а отже, нереальної) природи сучасної культури і постає як стан сучасного соціуму, що характеризується відчуттям втрати, підміни і руйнування реальності. Ж. Бодріяр стверджує, що електронні ЗМІ фальсифікують соціальні відносини, вони стають просто симуляціями соціальної реальності. Оскільки ж соціальна реальність є симуляцією, то й власне суспільство стає гіперреальним. І в такому сенсі й виникає гіпертекст – текст у гіперреальному віртуальному інформаційному гіперпросторі із безлічі уламків Бог знає чийх текстів. Відтак ми можемо абсолютно обґрунтовано назвати тексти з Інтернету симульованими, а отже – плагіатними. *І тут вже абсолютно реально виникає втрата контролю над власним авторством як основний ризик.*

Зрештою, неможна не погодитися з тим, що зараз, коли стрімко збільшуються інформаційні потоки, проблема вторинного тексту в Інтернеті стає просто невичерпною. Що відбувається з авторством і його текстом взагалі? Нівеляція? Нова якість? Нова інтерпретація? І низку питань можна продовжувати.

Попри такі філософські рефлексії щодо вторинних текстів від ШІ, цілком закономірно формулюється суто прагматичний, уже загально визнаний і повсякчас повторюваний висновок: відповідальність за «просування» згенерованих ШІ текстів лежить винятково на користувачеві відповідної технології.

Зрештою, щодо відповідальності за власний текст, а отже, й судження, які в цьому тексті сформульовано, доречним, як на наш погляд, буде згадати недавнє дослідження Массачусетського технологічного інституту щодо впливу

використання генеративного ШІ на когнітивні здібності та психічні реакції (про це дослідження писало видання Euronews [1]). Співавтори цього проекту, узагальнюючі результати, констатували, що учасники, які використовували ChatGPT для написання есе, зафіксували нижчу активність мозку, ніж ті, хто не користувався цим інструментом. Разом з цим користувачі ChatGPT мали труднощі з цитуванням щойно створених текстів і демонстрували низьку продуктивність на нейронному, лінгвістичному та поведінковому рівнях. За словами наукових співробітників Массачусетської медіалабораторії, це може мати більш серйозні наслідки для навчання, впевненості людини в собі і для того, як люди використовують ШІ в критичних ситуаціях: *якщо людина не пам'ятає, що вона щойно написала*, вона не відчуває себе відповідальною, а значить, їй, зрештою, все одно. А що, якщо це не просто лабораторний експеримент? В такому сенсі використання вторинних текстів від генеративного штучного інтелекту криє, на нашу думку, дещо глибші й серйозніші проблеми, ніж лише використання плагіатного тексту. Сюди додається несаможиттєвість мислення, спричинена *небажанням* мислити самостійно, а надалі взагалі відмова від самостійного мислення як нормальний стан, а значить, і відмова від відповідальності і за свій (чи то відносно свій) текст, і за судження, і за створення копії пасту – і перелік можна продовжувати. Отже, вимальовується *справді жахлива загроза* як людському інтелекту, так й соціальній етиці в цілому.

Не претендуючи на вичерпність нашого огляду, маємо все ж підвести підсумок. З огляду на дослідницьку активність щодо заявленої в цій короткій студії теми, можна говорити про багатоаспектність і багатоформатність співіснування категорій *оригінальний текст, вторинний текст, текст доброчесно і недоброчесно запозичений, згенерований текст, плагіат, авторство*. Однозначно та односкладно бодай описати ці соціокультурні моделі, мабуть, взагалі неможливо. Навіть глибокі студії навряд чи розв'яжуть цю неоднозначність, особливо зважаючи на швидкоплинність інформаційних трендів, медійних технологій та споживацьких запитів. Але, як на наше переконання, постійна увага до згаданих тут феноменів і пошуки балансу вкрай

необхідні, що й може стати перспективою для подальших досліджень в означеному напрямі.

Література

1. *Life after chatbots: Meet the 'AI vegans' refusing to accept a virtual reality* // Euronews : published on 22/11/2025 by Amber Louise Bryce. URL: <https://www.euronews.com/next/2025/11/22/life-after-chatbots-meet-the-ai-vegans-refusing-to-accept-a-virtual-reality>
2. Бодрійяр Ж. Симулякри і симуляція. Київ, 2004. 118 с.
3. Дмитренко Є. В. До проблеми авторства текстів «на замовлення» // Людина, культура, техніка в новому тисячолітті : зб. тез наук. доповідей : XXVI Міжнар. наук.-практ. конф. (15 травня 2025 р., м. Харків). Харків, 2025. С. 57–60.
4. Рижко О. М. Види і класифікації плагіату // *Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences*, V(23), I.: 139. 2017. С. 82 – 85. URL: <https://seanewdim.com/wp-content/uploads/2021/03/Types-and-classifications-of-plagiarism-O.-M.-Ryzhko.pdf>
5. Рижко О. М. Зміна мотивації як неодмінна умова запобігання плагіату / О. М. Рижко // *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації»*. Вип. 11. 2017. С. 56–62.

О.В. Долгушева

Центральноукраїнський державний університет

імені Володимира Винниченка

НАЦІОНАЛЬНІ МОДИФІКАЦІЇ АРХЕТИПА ТРИКСТЕРА У ТВОРЧОСТІ І. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКОГО ТА МАРКА ТВЕНА

Сучасне дослідження мистецтва слова демонструє стійкий інтерес до міфу й архетипу як універсальних підвалин літературних сюжетів і образів. Зокрема, особливого значення набуло архетипне прочитання художнього твору в межах порівняльного літературознавства, адже саме архетип забезпечує дослідника інструментарієм для нового осмислення текстів, мотивів і персонажів, які неодноразово ставали об'єктом аналізу в межах окремих національних традицій.

Компаративістика, що виникла як прагнення осмислити літературний процес у широкому міжлітературному контексті, виходить за межі однієї національної літератури й розглядає світову літературу як цілісну систему